

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 6/1

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6/1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna Kranioserebral travmalar oqibatlari neyrorabilitatsiyasida «Bosh miya-kompyuter» interfeyslarining ahamiyati (adabiyotlar tahlili).....	7
2. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.....	18
3. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Ферузовна, Журабекова Азиза Тахировна ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	22
4. Abdullazizova Umidakhon Saloxiddin qizi, Musayeva Yulduz Alpsovna. TARQOQ SKLEROZNI TASHXISLASHDA ORQA MIYA SUYUQLIGIDA KAPPA ERKIN ENGIL ZANJIRLAR VA OLIGOKLONAL CHIZIQLARNI ANIQLASH USULLARINI SOLISHTIRISH.....	27
5. Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИ НАТИЖАСИДА СОДИР БЎЛГАН ЎЛИМ ҲОЛАТЛАРИДА ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА ТАНЕТОГЕНЕЗ АСОСЛАРИ.....	32
6. Мамажанов Бохадиржон Солижанович., Норов Абдурахмон Убайдуллоевич., Холиқов Шавкатбек., Алибеков Омадбек Озодбекович БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАГИ ГИСТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ВА НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАДИОМОРФОЛОГИК БОҒЛИҚЛИКНИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.....	36
7. Зоиров Назиржон Маматович, ГАЙБИЕВ Акмал Аҳматжонович БОЛАЛИК ДАВРИДА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЙЎҚОЛИШИДА КООРДИНАЦИЯ БУЗИЛИШИНING КЛИНИК-ПАТОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	40
8. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Исамухамедова Севара Юсуфовна КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК У ПОЖИЛЫХ.....	44
9. Камалова Малика Илхомовна, Қудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Муаззамхон Илхомидиновна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ МИГРЕНИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОЦЕНКОЙ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ.....	48
10. Тлеубергенова Азима Балтабаевна, Раманова Юлдузхан Бисенбаевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЭКОЛОГИК НОҚУЛАЙ ХУДУДЛАРИДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТИНИНГ ЭТИОЛОГИК САБАБЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	51
11. Наймов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ХАВОТОРЛИ БУЗИЛИШЛАР ВА УЛАРНИ ДЕПРЕССИЯ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ.....	56
12. Ибодов Бекзод Абдусатторович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна, Азизова Раъно Бахадировна, Эгамов Хусен Эркинович ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR C677T И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ, СВЯЗАННОМ С COVID-19.....	60
13. Маматалиева Жанона Алимжановна, Усманова Дурдона Джурабаевна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА В ГОРОДЕ ФЕРГАНА.....	65
14. Бахадирова Муниса Анваровна, Назарова Жанна Авзаровна, Мухамедкаримова Севара Рустамовна КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАКУНАРНЫХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19.....	68
15. Madjidova Yakutkhon Nabiyevna, Isakova Gulchexra Saitaliyevna EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FORBRAIN METHOD IN SCHOOL-AGE PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY IN ANDIJAN REGION.....	72
16. Касимова Оксана Олеговна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Даминова Хилола Маратовна, Мусаева Юлдуз Алписовна ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ СНА КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ.....	76

17. Камалова Н.Л., Рахимбаева Г.С., Абрияман А.А., Уринова Г.Г., Нишонов Ш.Ю. ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	79
18. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ТРАНСКУТАННАЯ СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА В МОДУЛЯЦИИ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	84
19. Газиева Шахида Рустамовна РОЛЬ MIR-21 В РЕГУЛЯЦИИ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МОЗГА.....	90
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Камолдинова Дилдора Бахтияровна, АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРИСТУПЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РОЛЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ.....	94
21. Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ: АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ (Обзор литературы).....	99
22. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Охунов Иброхимджон Усмонали огли ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ ПО ДАННЫМ МРТ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И РИСКА РЕЦИДИВА СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
23. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЯВЛЕНИЙ ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА: НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	112
24. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Dadajonov Ziyovuddin Abdumukhtor ugli СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	116
25. Джурабекова Азиза Тахировна, Халимов Фарзод Зафар угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ И ЭНЦЕФАЛИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО И РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО НА БАЗЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.....	123
26. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ НАДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФРОНТАЛЬНОЙ МИГРЕНИ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА.....	128
27. Холматов Расулжон Иброхимжон угли, Абдукадиров Улугбек Тахирович, Рахимбаева Гулнора Саттаровна. СВЯЗЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ CALCA И ACE У ПАЦИЕНТОВ С ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ МИГРЕНЬЮ.....	131
28. Эргашева Мафтуна Озодовна, Эргашев Сухроб Саидович ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИДУАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДЦП.....	135
29. Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Юлдашев Сардорбек Икромович КЛИНИКО-ПЕРФУЗИОННЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СТЕНОЗА ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	138
30. Khusniddinov Sherzod.Rikhsiddin ugli, Shamsieva Umida Abduvakhitovna, Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna SURGICAL TREATMENT OF PEDIATRIC DRUG-RESISTANT EPILEPSY. EXPERIENCE OF THE NATIONAL CHILDREN'S MEDICAL CENTER, TASHKENT, UZBEKISTAN.....	143
31. Eshchanova Guzal Bakpo'latovna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Jumanazarova Shahzoda Rustambekovna SURUNKALI LIMFOLEYKOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KOGNITIV BUZILISHLAR.....	147

УДК 616.831-005.1-07-053.9

Бахадирова Муниса Анваровна
Назарова Жанна Авзаровна
Исамухамедова Севара Юсуфовна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК У ПОЖИЛЫХ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17602443>**АННОТАЦИЯ**

Транзиторные ишемические атаки (ТИА) представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной неврологии и гериатрии. По определению Всемирной организации здравоохранения, ТИА характеризуется внезапно возникающим очаговым неврологическим дефицитом, обусловленным нарушением мозгового кровообращения, который полностью регрессирует в течение 24 часов.

Эпидемиологические исследования демонстрируют неуклонный рост заболеваемости ТИА с возрастом. Если в возрастной группе 45-54 лет заболеваемость составляет 83 случая на 100 000 населения в год, то в возрасте старше 75 лет этот показатель возрастает до 1500 случаев на 100 000 населения. Особую значимость проблема ТИА приобретает в контексте демографического старения населения. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году доля лиц старше 60 лет в структуре населения развитых стран превысит 35%. В этой связи изучение клинических особенностей ТИА у пожилых пациентов становится приоритетной задачей здравоохранения.

Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака, пожилые пациенты, клинические симптомы.

Бахадирова Муниса Анваровна
Назарова Жанна Авзаровна
Исамухамедова Севара Юсуфовна

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

ҚАРИЯЛАРДА ЎТКИНЧИ ИШЕМИК ҲУЖУМЛАРНИНГ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Ўткинчи ишемик ҳужумлар (ЎИХ) замонавий неврология ва гериатриянинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти таърифига кўра, ЎИХ миёда қон айланишининг бузилиши натижасида тўсатдан юзага келадиган ўчоқли неврологик етишмовчилик билан тавсифланади ва 24 соат ичида тўлиқ барҳам топади. Эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ЎИХ билан касалланиш ёш ўтган сари изчил равишда ортиб бормоқда. 45-54 ёш гуруҳида касалланиш йилига 100 000 аҳолига 83 ҳолатни ташкил этса, 75 ёшдан ошганларда бу кўрсаткич 100 000 аҳолига 1500 ҳолатгача кўгарилади. ЎИХ муаммоси аҳолининг демографик қариши шароитида алоҳида аҳамият касб этади. БМТ башоратларига кўра, 2050 йилга келиб ривожланган мамлакатлар аҳолиси таркибида 60 ёшдан ошганларнинг улуши 35 фоиздан ошади. Шу боис кекса ёшдаги беморларда ЎИХнинг клиник хусусиятларини ўрганиш соғлиқни сақлашнинг устувор вазифасига айланмоқда.

Калит сўзлар: ўткинчи ишемик ҳужум, кекса беморлар, клиник белгилар.

Bakhadirova Munisa Anvarovna
Nazarova Janna Avzarovna
Isamukhamedova Sevara Yusufovna

Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers

CLINICAL SYMPTOMS OF TRANSITIONARY ISCHEMIC ATTACKS IN THE ELDERLY**ABSTRACT**

Transient ischemic attacks (TIA) are one of the most pressing problems in modern neurology and geriatrics. According to the World Health Organization, TIA is characterized by sudden focal neurological deficit due to impaired cerebral circulation, which completely regresses within 24 hours.

Epidemiological studies show that the incidence of TIA is steadily increasing with age. If in the 45-54 age group, the incidence is 83 cases per 100,000 population per year, then in the 75-year-old age group, this figure increases to 1500 cases per 100,000 population. The TIA problem is of particular importance in the context of demographic aging of the population. According to UN forecasts, by 2050, the share of people over 60 in

the population structure of developed countries will exceed 35%. In this regard, studying the clinical features of TIA in elderly patients is becoming a priority task in healthcare.

Актуальность. Транзиторная ишемическая атака (ТИА) является разновидностью острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу и обусловлена острым обратимым критическим снижением кровоснабжения участка головного мозга (без развития очага инфаркта) в определенном артериальном бассейне, обычно вследствие кардиогенной или артерио-артериальной эмболии либо каротидного стеноза

ТИА рассматривается как короткий эпизод неврологической дисфункции, вызванный фокальной ишемией мозга или сетчатки глаза с клиническими симптомами, как правило, продолжительностью менее одного часа и без признаков острого инфаркта [3]. Это определение было в целом хорошо принято и использовано в ряде клинических исследований, посвященных инсультам (WARSS, RESPECT и т.д.). Профилактика ишемического инсульта (ИИ) составляет одно из ведущих направлений ведения пациентов, перенесших ТИА, потому что у них вероятность инсульта увеличивается более чем в десять раз. После ТИА также существенно возрастает риск инфаркта миокарда и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследование включены 45 пожилых пациентов с транзиторными ишемическими атаками (ТИА), находившихся на лечении в неврологических отделениях Городской клинической больницы № 1 г. Ташкента. Проведён сравнительный анализ клинических проявлений ТИА у данной группы пациентов с аналогичными показателями у больных с хронической ишемией мозга II стадии. Установлено, что у пациентов с ТИА преобладали артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца и низкая физическая активность. Наиболее частыми клиническими проявлениями ТИА были чувствительные (68,9 %), речевые (64,4

%), двигательные (55,6 %) и зрительные нарушения (20 %), часто наблюдавшиеся в сочетании с головной болью (77,1 %) и головокружением. Продолжительность симптомов варьировала от 2 минут до 24 часов, при этом у 35 % больных отмечался полный регресс неврологической симптоматики в течение 1 часа. Полученные результаты подтверждают, что для пожилых пациентов с ТИА характерна высокая частота сочетанных очаговых неврологических симптомов и наличие факторов риска повторных ишемических событий, что требует комплексного обследования и индивидуализированного подхода к профилактике инсульта.

Цель. Изучить клинические симптомы транзиторных ишемических атак у пожилых больных.

Материал и методы исследования. Было исследовано 45 пожилых пациентов с ТИА, средний возраст 63,8±5,1 лет, находившихся на лечении в неврологических отделениях Городской клинической больницы 1 города Ташкента (Основная группа-ОГ). Группу сравнения (ГС) составили пациенты с ХИМ II стадии – 29 пациентов, средний возраст - 58,3±8,6 лет.

Из рисунка 1 видно, что преобладали лица мужского пола, гендерный индекс составил 1,4:1,0 в пользу мужчин. Важно отметить, что в 71,1 % случаев (32) был диагностирован мультифокальный атеросклероз с поражением сосудов сердца и мозга. Методы исследования включали общеклинические методы: общий анализ крови и мочи. Биохимические исследования включали коагулограмму крови, исследование оксида азота крови, изучение липидного спектра и холестерина. Иммунологические исследования включали изучение показателей специфического иммунитета в тканях и сосудах головного мозга. Состояние мозгового кровотока мы исследовали методом ультразвуковой доплерографии.

Рисунок 1. Распределение пожилых пациентов с ТИА по полу.

Статистическая обработка результатов клиничко-инструментальных исследований наших пациентов проводили методиками вариационной статистики в пакете программ Microsoft Office Excel-2019.

Результаты исследования. В ОГ большинство пациентов (64,4%) имели ТИА в бассейне внутренней сонной артерии, 35,6% в вертебрально-базиллярном бассейне (табл.1).

Таблица 1

Распределение пациентов с ТИА по полу и возрасту в зависимости от локализации ТИА в ОГ

Бассейн		Мужчины		Женщины		всего	
		абс	%	абс	%	абс	%
ВСА	ПВСА(п=4)	6	35,3%	4	23,5%	10	34,5%
	ЛВСА(п=6)	11	64,7%	8	47,1%	19	65,5%
	Всего ВСА	17	58,6%	12	41,4%	29	64,4%
ВББ		9	56,3%	7	43,8%	16	35,6%

итого	26	57,8%	19	42,2%	45	100,0%
-------	----	-------	----	-------	----	--------

Примечание: ПВСА - правая внутренняя сонная артерия, ЛВСА - левая

внутренняя сонная артерия, ВСА - внутренняя сонная артерия, ВББ - вертебрально-базиллярный бассейн.

У 12 пациентов (26,7%) зафиксированы две или более ТИА. ТИА в ВББ чаще встречались у пациентов мужского возраста 56,3% по сравнению с женщинами – 43,7%.

В таблице 2 показаны характеристики пациентов ОГ в

сравнении с ГС. Следующие факторы имели статистически значимое различие между группами и преобладали у пациентов с ТИА: артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, низкая физическая активность, семейный анамнез инсульта у родственников первой степени родства, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца.

Таблица 2.

Клинические характеристики пациентов ОГ в сравнении с ГС

Характеристики	ОГ		ГС		p<
	абс		абс		
Мужчины	26	57,8%	8	40,0%	0,01
Артериальная гипертензия	31	68,9%	12	60,0%	0,05
Сахарный диабет	15	33,3%	5	25,0%	0,01
Гипергликемия	18	40,0%	6	30,0%	0,05
Фибрилляция предсердий	5	11,1%	1	5,0%	0,01
Индекс массы тела > 25	32	71,1%	12	60,0%	0,05
Низкая физическая активность	35	77,8%	15	75,0%	
Наличие инсультов у родственников первой степени родства	29	64,4%	9	45,0%	0,05
Заболевания периферических артерий	7	15,6%	0	0,0%	0,001
Гиперхолестеринемия	38	84,4%	16	80,0%	
Стенокардия	24	53,3%	2	10,0%	0,001
Инфаркт миокарда в анамнезе	11	24,4%	2	10,0%	0,001

Анализируя клинику транзиторных ишемических атак (ТИА), нужно сказать, что у всех больных во время развития ТИА все симптомы возникли внезапно и одновременно, то есть не было последовательного развития и нарастания симптомов.

Очаговая неврологическая симптоматика была негативной, а не позитивной, чаще односторонней. Клиническая симптоматика и продолжительность сохранения симптомов по времени даны в таблице 3.

Таблица 3

Клинические симптомы ТИА и их продолжительность

Симптомы	ОГ		продолжительность					
			до 1 часа		1-6 часов		6-24 часа	
	абс		абс		абс		абс	
Гемигипестезия	14	31,1%	2	14,3%	4	28,6%	8	57,1%
Моногипестезия	21	46,7%	3	14,3%	8	38,1%	10	47,6%
Гемипарез	18	40,0%	2	11,1%	7	38,9%	9	50,0%
Монопарез	25	55,6%	5	20,0%	9	36,0%	11	44,0%
системное головокружение	22	48,9%	4	18,2%	6	27,3%	12	54,5%
несистемное головокружение	28	62,2%	5	17,9%	10	35,7%	13	46,4%
Атаксия	14	31,1%	10	71,4%	4	28,6%	0	0,0%
поражение ЧН	5	11,1%	2	40,0%	3	60,0%	0	0,0%
потеря сознания	19	42,2%	19	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
головная боль	35	77,8%	5	14,3%	10	28,6%	20	57,1%
Афазия	12	26,7%	4	33,3%	5	41,7%	3	25,0%
Дизартрия	10	22,2%	5	50,0%	3	30,0%	2	20,0%
Диплопия	9	20,0%	5	55,6%	2	22,2%	2	22,2%
Монокулярная слепота	6	13,3%	4	66,7%	2	33,3%	0	0,0%
Гемипанопсия	10	22,2%	5	50,0%	4	40,0%	1	10,0%
Фотопсии	11	24,4%	6	54,5%	5	45,5%	0	0,0%
Дисфония (n=3)	21	46,7%	11	52,4%	6	28,6%	4	19,0%

Головные боли при ТИА беспокоили в 77,1% случаев. Наиболее частыми клиническими симптомами ТИА были чувствительные (68,9%), двигательные (55,6%), речевые (64,4%) и зрительные нарушения (20,0%). Эти локальные симптомы возникали как изолированно, так и в комбинации между собой, а также с общемозговой неврологической симптоматикой. Наиболее часто встречалось сочетание гемипареза и гемигипестезии на одной стороне, а также их комбинация с речевыми нарушениями. Головокружение было достаточно частым неврологическим симптомом, но оно не было изолированным, а возникало на фоне вышеописанных очаговых неврологических симптомов. Нарушения координации в виде пошатывания и неустойчивости при ходьбе отмечали многие больные, но они встречались всегда вместе с очаговыми симптомами. Фотопсии наблюдались у одного больного и возникли после проходящей слепоты на один глаз. Продолжительность ТИА варьировала от 2 минут до 24 часов. У

42 пациентов (35%) полный регресс всех симптомов наблюдался в течение 60 минут. Среди них 22 пациента (18,3%) имели длительность ТИА от 2 до 15 минут, у 20 пациентов (16,7%) длительность ТИА составила 16-60 минут. 18 пациентов (15%) имели продолжительность ТИА от 1 часа до 3 часов, у 60 пациентов (50%) длительность ТИА составила от 3 часов до 24 часов.

Вывод. У пациентов с ТИА по сравнению с пациентами с ХИМ II стадии без ТИА в анамнезе преобладали такие состояния как артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, низкая физическая активность, семейный анамнез инсульта у родственников первой степени родства, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца. Что касается симптоматики при ТИА- очаговая симптоматика в большинстве случаев держалась больше, чем 6 часов, общемозговая- купировалась быстрее – до 6 часов.

Литература.

1. Гераскина Л.А. Транзиторные ишемические атаки: современный взгляд на актуальную проблему / Л.А. Гераскина, А.В. Фоякин // Трудный пациент. - 2011. - Том.9. - № 5. - С. 28-32.
2. Ганиева Н.Т. Транзиторные ишемические атаки: вопросы дифференциальной диагностики и профилактики / Н.Т. Ганиева // Молодой ученый. - 2017. - № 1. - С. 313-315.
3. Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками / В. В. Алферова, А. А. Белкин, И. А. Вознюк [и др.]; под редакцией проф. Л. В. Стаховской // Национальная ассоциация по борьбе с инсультом и др. - Москва. - 2017. - 196 с.
4. Ithomovna K. M., Kadyrovich K. N., Eryigitovich I. S. Patient Demographics in Haemorrhagic and Ischaemic Stroke //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-42.
5. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov S. E. Pathomorphological Changes in Cerebral Vasculature in Ischaemic Stroke //JournalNX. – 2021. – Т. 7. – №. 03. – С. 60-66.
6. Khodjjeva D. T. et al. Optimization of the diagnosis and treatment of early neurological complications in cardio embolic stroke //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 07. – С. 2020.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000